

JURISPRUDENCE

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И КОЛЛИЗИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Василюк У.А.

Студент Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

PROCEDURAL ORDER OF APPOINTING AND CONDUCTING A FORENSIC EXAMINATION: ANALYSIS OF GAPS AND CONFLICTS IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Vasilyuk U.

Student of the O.E. Kutafin University (MSAL)

Аннотация

В статье проводится комплексный анализ процессуальных норм, регламентирующих назначение и производство судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве Российской Федерации. Выявляются системные пробелы и коллизии, возникающие на различных стадиях экспертного процесса: при формулировании вопросов эксперту, выборе экспертного учреждения и эксперта, обеспечении прав участников процесса и оценке заключения эксперта. Автор, опираясь на труды ведущих процессуалистов и судебную практику, предлагает пути совершенствования законодательства для обеспечения единообразия в подходе к судебной экспертной деятельности и повышения эффективности доказывания.

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of the procedural norms governing the appointment and production of forensic expert examinations in criminal, civil, arbitral, and administrative proceedings of the Russian Federation. It identifies systemic gaps and conflicts that arise at various stages of the expert process: when formulating questions for the expert, selecting an expert institution and a specific expert, safeguarding the rights of the parties involved, and evaluating the expert's report. Relying on the works of leading procedural scholars and judicial practice, the author proposes ways to improve legislation to ensure a uniform approach to forensic expert activities and enhance the effectiveness of evidence.

Ключевые слова: судебная экспертиза, процессуальное законодательство, пробелы в праве, коллизии, заключение эксперта.

Keywords: forensic examination, procedural legislation, gaps in law, conflicts of law, expert's opinion.

Судебная экспертиза является одним из важнейших средств доказывания в современном судопроизводстве. Ее роль в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, трудно переоценить. Однако эффективность данного института напрямую зависит от детальной и непротиворечивой правовой регламентации. Несмотря на существование базового Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О ГСЭД»), процессуальные кодексы (УПК, ГПК, АПК, КАС, КоАП РФ) содержат разнородные подходы к регулированию экспертной процедуры, что порождает на практике многочисленные проблемы.

Цель данного исследования – провести сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих назначение и производство судебной экспертизы в различных видах судопроизводства, выявить пробелы и коллизии, а также сформулировать предложения по унификации и совершенствованию законодательства.

Назначение экспертизы – ключевая стадия, от которой зависит качество и допустимость последующих доказательств. Анализ законодательства позволяет выявить существенные различия.

В уголовном процессе (УПК РФ) процедура самая детализированная. Согласно ст. 196 УПК РФ, вынесение постановления о назначении экспертизы является обязательным для установления: причины смерти; характера и степени вреда, причиненного здоровью; психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, в том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях; психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение[1]. Следователь также обязан ознакомить с постановлением судебного эксперта подозреваемого, обвиняемого и их защитника, разъяснив им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ (заявлять отвод эксперту, ходатайствовать о привлечении указанных ими лиц в качестве экспертов и т.д.). Это обеспечивает высокий уровень гарантий прав личности[2].

В гражданском (ГПК РФ) и арбитражном (АПК РФ) процессах процедура упрощена. Экспертиза назначается определением суда (ст. 79 и 80 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ). Хотя лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства о назначении экспертизы, представлять вопросы эксперту и т.д., у суда отсутствует прямая обязанность знакомить их с определением до его исполнения. Как справедливо отмечает Е.Р. Россинская, это может приводить к нарушению принципа состязательности, поскольку сторона лишена возможности своевременно заявить мотивированные возражения[3].

В производстве по делам об административных правонарушениях (КоАП РФ) регламентация является наиболее лаконичной и фрагментарной. Статья 26.4 КоАП РФ лишь констатирует возможность назначения экспертизы, не детализируя процедуру вынесения постановления и обеспечения прав лица, в отношении которого ведется производство. Это создает почву для злоупотреблений и нарушений прав привлекаемых к ответственности лиц.

Таким образом можно выделить несколько ключевых пробелов и коллизий в законодательстве:

Проблема формулирования вопросов эксперту. Во всех процессуальных кодексах закреплено право сторон предлагать вопросы эксперту. Однако окончательный круг вопросов формирует суд или следователь. Коллизия заключается в отсутствии единого подхода к мотивировке отклонения тех или иных вопросов. Если в уголовном процессе следователь обязан отразить это в постановлении (ст. 195 УПК РФ), то в гражданском и арбитражном процессах суд часто ограничивается фразой «вопросы отклонены как не относящиеся к предмету доказывания», без детального анализа.

Выбор экспертного учреждения и эксперта. Пробел в данной ситуации выражается в отсутствии четких критериев для выбора между государственным и негосударственным экспертным учреждением. На практике это приводит к «ведомственному» предпочтению государственных экспертиз в уголовном процессе, даже когда негосударственные учреждения обладают большей компетенцией в специфической области, обладают более гибкими кадровыми ресурсами и лучше адаптированы к выполнению специализированных запросов судебной системы, следственных органов и органов дознания[4]. А коллизией является различный подход к участию сторон в выборе эксперта. В уголовном процессе (ст. 198 УПК РФ) сторона защиты имеет право ходатайствовать о назначении эксперта из конкретного учреждения. В гражданском процессе

(ст. 79 ГПК РФ) стороны могут договориться о кандидатуре эксперта, но окончательное решение остается за судом. В КоАП РФ этот вопрос вообще не урегулирован, что является серьезным пробелом.

Процессуальный статус и права эксперта. ФЗ «О ГСЭД» закрепляет права эксперта, такие как ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, участвовать в процессуальных действиях и т.д. Однако коллизия возникает при толковании объема этих прав в разных кодексах. Например, право эксперта на знакомство с материалами дела, необходимыми для дачи заключения, в арбитражном процессе (ст. 55 АПК РФ) реализуется более широко, чем в гражданском, где это прямо не предусмотрено. Это ставит экспертов в неравное положение и может влиять на качество заключения.

Оценка заключения эксперта. Общим правилом для всех видов процесса является то, что заключение эксперта не имеет заранее установленной силы и подлежит оценке по внутреннему убеждению суда (ст. 17 УПК РФ, ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ). Однако пробел заключается в отсутствии законодательно закрепленной методики такой оценки. Судьи, не будучи специалистами в узких областях знаний, зачастую не в состоянии критически оценить примененные экспертом методы и выводы, что приводит к некритическому принятию заключения как истины в последней инстанции. Многие эксперты-ученые указывают на необходимость разработки научно обоснованных критериев оценки заключения эксперта, включая проверку соблюдения методики, полноты исследования и логической обоснованности выводов[5].

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что процессуальная регламентация судебной экспертизы отличается значительной фрагментарностью и наличием множественных коллизий между отдельными кодексами. При этом уровень гарантий прав участников процесса является максимальным в уголовном судопроизводстве и, напротив, минимальным в производстве по делам об административных правонарушениях. Следовательно, выявленные пробелы и коллизии создают устойчивые риски для обеспечения законности и справедливости правосудия. Сравнительно-правовой анализ требований к компетентности судебного эксперта, закрепленных в процессуальных кодексах РФ, позволяет выявить как системные сходства, так и существенные коллизии в правовом регулировании. Для наглядной демонстрации выявленных коллизий и пробелов автором разработана сравнительная таблица (Таблица 1), структурирующая ключевые критерии по видам судопроизводства.

Таблица 1

Сравнительная таблица «Процессуальный порядок назначения и проведения судебной экспертизы в РФ»

Критерий	Уголовный процесс (УПК РФ)	Гражданский процесс (ГПК РФ)	Арбитражный процесс (АПК РФ)	Производство по КоАП РФ
Основание для назначения	Необходимость специальных познаний (ст. 195 УПК РФ)	Необходимость разъяснения возникающих вопросов (ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ)		Необходимость специальных познаний (ст. 26.4 КоАП РФ)
Процессуальный документ	Постановление следователя/ дознавателя	Определение суда		Постановление судьи, органа, должностного лица
Участие сторон в назначении	Право знакомиться с постановлением, заявлять отвод, ходатайствовать о назначении конкретного эксперта, представлять вопросы (ст. 198 УПК РФ)	Право заявлять ходатайства, представлять вопросы, просить о назначении эксперта из конкретного учреждения (ст. 79 ГПК РФ)	Право предлагать кандидатуру эксперта или учреждения, задавать вопросы эксперту (ст. 82 АПК РФ)	Прямые права стороны не регламентированы. Общее право на заявление ходатайств (ст. 24.4 КоАП РФ)
Выбор эксперта/учреждения	Любое лицо, обладающее специальными знаниями, или любое экспертное учреждение			
Полномочия эксперта	Вправе ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, участвовать в процессуальных действиях, давать заключение в пределах своей компетенции (ст. 57 УПК РФ)	Вправе знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, просить суд о предоставлении дополнительных материалов (ст. 85 ГПК РФ)	Вправе знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы (ст. 55 АПК РФ)	Прямо не регламентированы. Определяются общими положениями ФЗ-73 «О ГСЭД»
Форма заключения эксперта	Письменное заключение эксперта (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ)			
Допрос эксперта	Возможен после дачи заключения для его разъяснения или дополнения (ст. 205 УПК РФ)	Возможен для разъяснения данного заключения (ст. 187 ГПК РФ)	Может быть вызван в суд для ответов на вопросы (ст. 86 АПК РФ)	Прямо не регламентирован
Оценка заключения	Оценивается по внутреннему убеждению на основе совокупности имеющихся доказательств (ст. 17, 88 УПК РФ)	Оценивается судом в совокупности с другими доказательствами (ст. 67, 86 ГПК РФ)	Оценивается судом по своему внутреннему убеждению (ст. 71 АПК РФ)	Оценивается наряду с другими доказательствами по делу (ст. 26.11 КоАП РФ)
Ключевые проблемы и коллизии	Главный пробел - оценка заключения. Судья не является специалистом, но должен оценить сложное заключение. Нет четкой «инструкции», как это делать, поэтому заключение часто принимается на веру.			
	Коллизия: по закону – можно выбрать любого эксперта. На практике – экспертизу почти всегда отправляют в государственные учреждения.	Пробелы: нет четких правил, как и по каким критериям суд выбирает эксперта. Решение часто не мотивируется; не ясно, может ли эксперт знакомиться со всеми материалами дела, как в арбитражном процессе.	Коллизия: наиболее широкие права эксперта (участие в заседаниях) при отсутствии единого реестра для проверки квалификации.	Пробел: права и допрос эксперта в КоАП прямо не прописаны, что создает неопределенность.

В целях решения обозначенных проблем представляется целесообразным внесение изменений в гражданское, арбитражное и административное процессуальное законодательство. Речь идет, в частности, о закреплении обязанности суда направлять сторонам копии процессуальных документов с разъяснением их прав. Наряду с этим, требуется детализация регламентации в КоАП РФ путем введения отдельной статьи, аналогичной уголовно-процессуальным нормам. Для единообразия правоприменения крайне важной представляется разработка Верховным Судом РФ методических рекомендаций, содержащих четкие критерии оценки заключения эксперта. В долгосрочной перспективе также следует рассмотреть возможность создания единого государственного реестра экспертов, что обеспечит прозрачность и информированность их выбора.

Очевидно, что реализация предложенных мер будет способствовать унификации процессуальных процедур, укреплению принципа состязательности и, в конечном счете, повышению качества всей судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.

Список литературы

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025) / СПС «КонсультатПлюс»

2. Судебные экспертизы в уголовном процессе: учебник для вузов / ответственный редактор Н. Н. Ильин. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 212 с.

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2020. — 480 с.

4. Карасев Е.В. Оценка эффективности деятельности сотрудников и работников судебно-экспертного учреждения / Е.В. Карасев, Н.А. Таратанов, И.А. Бирюкова // Современные проблемы гражданской защиты. — 2020. — № 1(34). — С. 84-93.

5. Рамазанов Т.Б. Заключение и показания эксперта и специалиста как доказательства в уголовном судопроизводстве // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. — 2012. - №4. - С. 96-101.

6. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 31.07.2025) / СПС «КонсультатПлюс»

7. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.04.2025) / СПС «КонсультатПлюс»

8. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.09.2025) / СПС «КонсультатПлюс»